

**ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ У УЧАЩИХСЯ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

**FORMATION OF EMOTIONAL RESPONSIBILITY IN PRIMARY SCHOOL
STUDENTS IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION**

***Ирина ПАЮЛ, преподаватель,
Бельцкий Государственный Университет имени Алеку Руссо,
докторант, Тираспольский Государственный Университет,
Кишинёв, Республика Молдова***

Аннотация: Автор рассматривает проблему формирования эмоциональной отзывчивости младших школьников в условиях инклюзивного образования. Представлены данные исследования эмоционально-чувственного отношения младших школьников к детям с ограниченными возможностями здоровья. Определены психолого-педагогические условия, которые при целенаправленной работе педагога будут способствовать усвоению ребенком ценностей, определяющих его понимающее отношение к сверстникам с психофизическими отклонениями, стремление стать лучше, быть добрым.

Ключевые слова: эмоциональная восприимчивость, формирование, младший школьник, инклюзивное образование

Abstract: The author considers the problem of the formation of emotional responsiveness in junior schoolchildren in the context of inclusive education. The data of the study of the emotional-sensual attitude of younger schoolchildren to children with disabilities are presented. The psychological and pedagogical conditions are determined, which, with the purposeful work of the teacher, will contribute to the child's appropriation of values that determine his understanding attitude towards peers with psycho-physical disabilities, the desire to become better, to be kind.

Keywords: emotional receptivity, formation, junior schoolchild, inclusive education

В настоящее время национальная образовательная политика в республике нацелена на создание оптимальных условий для включения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательные учреждения, развитие инклюзивного образования.

В этой связи особое значение имеет развитие эмоциональной отзывчивости учащихся, которая в совокупности с другими внутриличностными механизмами определяет гуманную направленность их личности. Важно не упустить природной способности ребёнка выходить за пределы индивидуального эмоционального опыта, поскольку лежащие в его основе «механизмы» в этот сензитивный период без помощи извне развиваются слабо.

Сосредоточенность традиционной школы на интеллекте учащихся и недостаточная разработанность научно-методического обеспечения обозначенной в образовательных документах задачи воспитания эмоциональной отзывчивости у детей делают её во многом декларативной. В традиционном образовании школьников эмоциональные переживания детей рассматриваются в основном в качестве психологического резерва личности в усвоении информации и не становятся содержанием обучения. В рамках учебных предметов цель воспитания эмоциональной отзывчивости у детей реализуется лишь эпизодически для решения узких интеллектуальных задач: при прохождении некоторых разделов литературного чтения, окружающего мира, музыки, изобразительного искусства. Вместе с тем младший школьный возраст оказывается наиболее сензитивным для развития эмоциональной отзывчивости, в совокупности с другими внутриличностными механизмами определяющими гуманную направленность личности. Подтверждением важности данной проблемы являются такие изменения у учащихся, как потеря интереса к общению друг с другом, недостаточная их социальная компетентность, беспомощность в отношениях со сверстниками, агрессивный характер решений в конфликтных ситуациях [5].

В целом ряде исследований подтверждено мнение специалистов в области инклюзивного образования, которые считают, что вопросы взаимоотношений младших школьников в инклюзивном образовании должны рассматриваться в контексте создания специальных психолого-педагогических условий не только для детей с ограниченными возможностями здоровья, но и здоровых детей, с учётом особенностей и психологических механизмов восприятия здоровыми детьми сверстников с ограниченными возможностями здоровья (Chicuş V., Cojocaru V., Galben S., Ivanova L., Solovei R., Eşanu R., Guţu V.).

По мнению Vorozan M. необходим поворот образования к эмоциям ребёнка. В своём исследовании «Cultura emoţională a cadrelor didactice» она рассматривает существующую парадигму концепции эмоциональной культуры учителей, разрабатывает и утверждает интересную технологию её развития, которая в настоящее время активно внедряется в образовательные учреждения республики [3 , 4]. Vorozan M. создала в Молдове новое направление исследовательской деятельности – «Педагогика эмоциональной культуры». С

позиции её работ были обновлены концепции подготовки учителей с точки зрения усиления аспекта эмоциональной культуры.

Концептуальная база для конструктивных обобщений по данной проблематике представлена в работах Şova T. «Managerul şcolar-lider emoțional», «Stresul ocupațional al cadrelor didactice» [9]. По мнению автора, эмоциональная ответственность менеджера – основная функция менеджмента. Основные обязанности лидера – это прививать энтузиазм, оптимизм к будущим проектам, а также развивать атмосферу сотрудничества и доверия. По мнению Şova T., эмоциональный интеллект – это тот элемент, который позволяет лидеру выполнять эти фундаментальные обязанности [10].

К этой проблеме обращается и Zagaievski C., которая в исследовании «Fundamente teoretice și metodologice ale dezvoltării inteligenței emoționale prin comunicare la adolescenți» утверждает, что переживания имеют серьезные последствия, потому что иногда эмоции выходят из-под контроля, и у детей нет необходимых навыков, чтобы их контролировать, они не могут полностью понять и выразить то, что они чувствуют. Она делает вывод о том, что очень важно уметь распознавать, выражать, направлять и использовать свои эмоции и эмоции других людей, поэтому школа должна сосредоточиться на развитии эмоциональных навыков у учащихся [11].

Balțat L. в своей статье «Competențe emoționale necesare pentru eficientizare activități profesionale a educatorilor» отмечает, что нежелание некоторых педагогов качественно выполнять работу и их низкая личная эффективность порождает потребность в развитии эмоциональной культуры дидактических кадров, поскольку они несут ответственность за эмоциональное развитие детей [1].

В психологии эмоциональная отзывчивость трактуется, во-первых, как личностное системное образование, включающее механизмы эмпатии, социальной перцепции, проекции, идентификации и децентрации, а также как сложный процесс, включённый в социальную коммуникацию, познание, творчество, мотивацию и отношения, как характеристика индивида, предполагающая лёгкую и быструю «настройку» человека на любую эмоциональную волну окружающих, резонанс с эмоциями окружающих [6].

Ведущей идеей формирования эмоциональной отзывчивости у младших школьников в инклюзивном классе, исследователи считают организацию их деятельности, которая бы обеспечивала у учащихся формирование понимающего и принимающего отношения к детям с особыми потребностями, рефлексивного отношения к своим действиям по отношению к ним.

Исследователи в области инклюзивного образования подчёркивают необходимость работы учителя по присвоению ребёнком ценностей, определяющих его понимающее отношение к сверстникам с психо-физическими нарушениями, желание становиться лучше, быть добрым [5].

Они подчёркивают важность освоения учащимися рефлексивной деятельности, предполагающей интенсивное осмысление ситуаций общения с особыми детьми, не конкуренцию, а идентификацию себя с таким сверстником и

сопереживание происходящего с ним как собственного. Это даст возможность обогатить опыт толерантного общения учащихся, основанного на отношениях открытости собственного опыта здорового ученика для особого ребёнка и открытии его опыта для него самого.

Исходя из такого подхода технология воспитания эмоциональной отзывчивости у младших школьников предполагает деятельность ребёнка, в которой формируется его опыт эмоциональных переживаний по отношению к сверстнику, как основы их конструктивного взаимодействия. На процесс воспитания эмоциональной отзывчивости у младших школьников оказывает влияние отношение взрослых к их эмоциональной жизни, которая должна рассматриваться, как ценность, как среда воспитания, направленная на реализацию потребности детей в любви, заботе, одобрении, признании.

Также в этом процессе необходимо учитывать внутренние факторы, к которым в первую очередь относятся психосоматические и психофизиологические особенности ребёнка, которые отчасти выступают результатом его взаимодействия с социальной средой, прежде всего с родителями и другими взрослыми.

Такой подход требует обращения к аксеологическому и рефлексивно-деятельностному аспектам в определении содержания психолого-педагогической методологии формирования у младших школьников эмоциональной отзывчивости. В этой связи необходимо организовать педагогический процесс, направленный на формирование у младшего школьника опыта переживания эмоциональных состояний, в которых бы были представлены эмоции и чувства других людей, а также самого ребёнка. Но этот опыт важен именно во взаимосвязи, которая формирует отношения к окружающему миру и к самому себе, способствует признанию ребёнка сверстниками и взрослыми.

Большое влияние на отношения детей в инклюзивном классе имеет социальная перцепция, из-за которой возникают конфликтные ситуации между учащимися. Это проявляется в том, что здоровые дети по отношению к учащимся с ОВЗ проявляют агрессию, в следствии чего у некоторых из них наблюдается синдром эмоционально неустойчивого поведения.

Например, особенности внешности ребенка с врожденным анатомическим дефектом строения артикуляционного аппарата, замечаются младшими школьниками и могут затруднять установление психического контакта и производить отталкивающее впечатление на сверстников. Нами было проведено исследование, целью которого являлось изучение социально-психологических особенностей восприятия младших школьников с ограниченными возможностями здоровья и формирование эмоциональной отзывчивости у учащихся в условиях инклюзивного образования.

В исследовании приняли участие 40 учеников трёх теоретических лицеев мун. Бэлць. В процессе диагностической беседы мы выявляли информированность младших школьников о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

Вот вопросы беседы со школьниками:

- Какие люди нуждаются в помощи других людей? Почему? Кого называют инвалидами, людьми с ограниченными возможностями здоровья? Видел ли ты когда-нибудь таких людей? Где?
- Общался ли ты с детьми с ограниченными возможностями здоровья, «особыми» детьми (кто не видит, не слышит, не ходит или с трудом передвигается)?
- Как можно помочь таким детям? Ты когда-нибудь помогал такому ребенку? Что ты при этом испытывал?
- Хотел бы ты учиться вместе с такими детьми? Почему? Согласился бы сидеть с таким ребенком за одной партой? Почему? Хотел бы ты играть с «особыми» детьми, помогать им? Почему? Хотел бы ты дружить с таким сверстником?
- Как ты думаешь, что чувствуют такие дети, приходя в школу?

Все участвующие в исследовании ученики знают, что есть люди, которые «не видят», «не слышат», «не могут ходить» и т.д. В основном дети знают о людях с внешними физическими недостатками, но эти представления отличаются неточностью.

Анализ показал, что опыт взаимодействия с такими людьми имели лишь 4,2% младших школьников. Это те дети, у которых в семье или в ближайшем окружении есть родственники, знакомые с ограниченными возможностями здоровья. Остальные младшие школьники такого опыта не имеют, не знают, как можно помочь таким людям. Не против того, чтобы учиться в одном классе с «особыми» сверстниками 42% учащихся, 38% затруднились с ответом, 20 % не хотели бы учиться вместе со сверстниками с ограниченными возможностями здоровья. Согласились бы сидеть за одной партой с «особым» сверстником 27% учащихся. 39% не против дружбы с «особыми» сверстниками, 29% затруднились с ответом, а 32% не хотят с ними дружить, т.к. они не умеют играть, бегать.

Таким образом, в процессе диагностики нам удалось выявить слабую осведомленность детей о жизни сверстников с ограниченными возможностями здоровья, о проблемах таких детей, необходимости оказывать им помощь. Исходя из этого, мы сделали вывод о том, что работа по формированию эмоциональной отзывчивости у учащихся младшего школьного возраста в условиях инклюзивного образования должна быть направлена на решение проблем и трудностей психологического характера, в частности на развитие у них чувства эмпатии, умений управлять своими эмоциями, конфликтоустойчивость, сензитивность, открытость и др.

На первом этапе формирования у младших школьников эмоциональной отзывчивости необходимо формировать у них мотивацию к нравственным взаимоотношениям со сверстниками с ОВЗ. Эта цель достигается посредством решения следующих задач: способствовать формированию эмоционально - положительного отношения младших школьников к взаимодействию и общению со сверстниками с ОВЗ, включающего их желание участвовать в совместной

работе; развивать культуру эмоционального реагирования на ошибки, неудачи, успех в совместной деятельности (своей и сверстников); пробуждать и поощрять желание учащихся предлагать и принимать помощь в процессе взаимодействия с особыми детьми.

Организация такого взаимодействия младших школьников на этом этапе целесообразно осуществлять в следующей последовательности: работа учащихся в парах, созданных по взаимным симпатиям, а затем по деловым отношениям. В такой ситуации более способный младший школьник в этом случае учится предлагать свою помощь, взаимодействовать со сверстником с ОВЗ, который нуждается в поддержке, а не только с теми, с кем легко договариваться и успешно получать общий результат. Для этого педагогам необходимо составить специальные дополнительные задания к различным учебным предметам, выполняя которые детям надо было бы обязательно обратиться к ребёнку с ОВЗ, объединить усилия, способствующие возникновению положительных эмоциональных взаимоотношений между учащимися.

Для решения проблемы воспитания эмоциональной отзывчивости у младших школьников особая роль отводится отбору содержания учебной деятельности, соответствующей специфике инклюзивного образования. В этой связи важное значение имеют тексты, которые читают дети на уроках литературного чтения. На их основе происходит социализация детей, освоение норм и правил поведения в обществе, эмоционально – чувственное отношение к детям-инвалидам. В тоже время, анализ показал, что таких текстов детям даётся очень мало, поэтому необходимо дополнить куррикулум, в первую очередь по предмету «литературное чтение», содержанием, которое расширяет представления детей о людях с ограниченными возможностями здоровья. Это будет способствовать пробуждению у здоровых детей желания общаться, взаимодействовать с такими одноклассниками, помогать им. К таким текстам желательно подобрать иллюстративный материал.

Мы разделяем мнение Borozan M. о том, что эмоциональная отзывчивость будет подлинным чувством младшего школьника только при условии свободного выбора им её идеалов. Поэтому учителю необходимо поддерживать выбор ребёнком способов презентации другим людям богатства собственной эмоциональной жизни, проявления эмоциональных чувств, способов достижения своей эмоциональной зрелости. Поэтому можно предположить, что именно педагогическая поддержка является важным условием воспитания эмоциональной отзывчивости у младших школьников, так как нахождение педагога рядом с ребёнком, желание понимать его, почувствовать его состояние, сопереживать происходящим с ним событиям, будет примером для подражания и мотивации проявления эмоциональных чувств. По мере накопления ребёнком рефлексивного опыта, обогащения его представлений о себе, происходит процесс формирования чувства удовлетворения от осознания того, что доставил радость другому человеку, помог ему, и тем самым подтвердил значимость своей деятельности для себя самого и другого. Поэтому социальная востребованность

гуманного, позитивно ориентированного младшего школьника противостоит образованию, изолированному от эмоциональной жизни детей, и указывает на соответствие цели и задач воспитания эмоциональной отзывчивости у младших школьников основным задачам модернизации образовательного пространства республики.

В работах молдавских специалистов в области инклюзивного образования (Bodorin, C., Pereteatcu, M., Danii, A., Bulat, G. И др) указывается на роль игры в формировании гуманных чувств у учащихся по отношению к сверстникам с ОВЗ. Обычно дети с ограниченными возможностями здоровья замкнуты и не желают принимать участие в играх. Поэтому целесообразно вводить этих детей в игру через общение со здоровым ребенком в паре, вовлекая их в общее действие. Как правило, у учащихся формируются способности видеть особого сверстника, обращать на него внимание и уподобляться ему. Правила игр необходимо задавать таким образом, чтобы для достижения определенной цели дети должны были бы действовать с максимальной согласованностью. Учителю важно направить игровые ситуации на переживание общих эмоций и чувств. Совместное переживание каких-либо эмоциональных состояний формирует эмоциональную отзывчивость, создаёт чувство общности, желание поддержать друг друга.

Особое значение для формирования эмоциональной отзывчивости у младших школьников, обучающихся в инклюзивном классе имеет созидательная направленность внеурочной деятельности: помощь пожилым людям, забота о сверстниках с ограниченными возможностями здоровья. Это позволяет накапливать опыт нравственного поведения, придаёт нравственным взаимоотношениям действенный характер. В этой работе важна роль учителя, его отношение к происходящему в ситуациях необходимости оказания помощи, проявления заботы. Именно учитель задаёт тон отношения к «особым» детям, который воспринимался учениками как норма. Поэтому так важно не упустить период обучения в 1-2-ом классе, когда механизм подражания учителю наиболее действенен. В это время учителю не столько надо убеждать в необходимости проявления эмоциональной отзывчивости, сколько показывать пример для подражания.

Ведущими качествами педагога и важнейшими предпосылками формирования у ребёнка умения принимать во внимание чувства и мысли других людей являются доброжелательность, сопереживание, сочувствие ученику, чувство сопричастности ко всем его победам и поражениям, умения ставить себя на место ученика, видеть всё происходящее глазами ребёнка, непредвзято воспринимать его маленькие и большие проблемы, понимать порождающие их причины, выявлять доброе, положительное в каждом воспитаннике. Практика инклюзивного образования в республике доказала эффективность совместного обучения детей, которое предполагает наличие естественных воспитывающих ситуаций, которые способствуют приобретению младшими школьниками жизненного опыта нравственных взаимоотношений, формируют эмоциональную

отзывчивость. В результате действия единства нравственных чувств, сознания и поведения, как следствие, возникает эмоциональная отзывчивость младших школьников по отношению к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья, которая проявляется в нравственных поступках, заботе, взаимопомощи по собственной инициативе.

Таким образом, эмоциональная отзывчивость у младших школьников является необходимым компонентом целостного педагогического процесса, осуществляемого на основе аксиологического и рефлексивно-деятельностного подходов, в соответствии с которыми разнообразная деятельность учащихся обеспечивает формирование у них рефлексивного отношения к своим действиям, обогащает опыта созидательного творчества, заботы о людях, о сверстниках с ограниченными возможностями здоровья.

Библиографические ссылки:

1. BALȚAT, L. Competențe emoționale necesare pentru eficientizarea activității profesionale a educatorilor. In: *Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare*. Materiale Conferinței științifico-practice internaționale, Ediția a 2-a. Bălți, USARB, 27 aprilie 2018. Bălți: Tipografia din Bălți, 2018, pp. 427-430. ISBN 978-9975-3260-0-1;
2. BODORIN, C., PERETEATCU, M., PRIȚCAN, V. *Educație incluzivă: Unitate de curs*. Chișinău: Cetatea de Sus, 2012. 100 p. ISBN 978-9975-4367-3-1;
3. BOROZAN, M. Cultura emoțională a cadrelor didactice universitare versus autoritate profesională. In: *Anuar științific: muzică, teatru, arte plastice*. Chișinău, 2009, nr. 1-2(8-9), pp. 200-203. ISSN 1857-2251;
4. BOROZAN, M. *Teoria culturii emoționale: Studiu monografic asupra cadrelor didactice*. Chișinău: Tip. UPS „Ion Creangă”, 2010. 239 p. ISBN 978-9975-46-126-9;
5. BULAT, G. *Asistența copiilor cu cerințe educaționale speciale*. Chișinău, 2015. 149 p. ISBN 978-9975-80-916-0;
6. COSNIER, J. *Introducere în psihologia emoțiilor și a sentimentelor*. Iași: Ed. Polirom, 2002;
7. MALCOCI, L., SINCHEVICI, I. *Implementarea educației incluzive în Republica Moldova: studiu sociologic*. Chișinău, 2017. 95 p. ISBN 978-9975-3129-5-0;
8. SOLOVEI, R., MALCOCI, L., FILIP, G. *Educația incluzivă. Ghid metodologic pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general*. Chișinău: ELAN PLOGRAF, 2013;
9. ȘOVA, T., BOROZAN, M. *Stresul ocupațional al cadrelor didactice*. Note de curs. Chișinău: S.n. Tipografia din Bălți, 2014. 151 p. ISBN 978-9975-4487-2-7;
10. ȘOVA, T. Cultura emoțională a managerului-condiție pentru implementarea inovațiilor în educație. In: *Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare*. Materiale Conferinței științifico-practice internaționale, Ediția a 3-a, Bălți, USARB, 08 mai 2020. Bălți: S.n., 2020, pp. 218-224. ISBN 978-9975-3422-5-4;
11. ȚIMBALIUC, N. Conceptul de inteligență emoțională și funcțiile managementului. In: *Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice*. Materialele Conferinței științifice internaționale din 23-24 septembrie 2011, Volumul I. Chișinău: ASEM, 2011, pp. 134-137. ISBN 978-9975-75-587-0.